

MIGUEL BUZZAR

**ARTIGAS:
UM CAMINHO DA
ARQUITETURA
BRASILEIRA**

RESUMO

O trabalho procura discutir o percurso inicial da obra de Artigas a partir das questões que sua produção revela.

Centrado principalmente nas residências projetadas nos anos 40 e 50, desde as suas propostas wrightianas, passando pelo período marcado pelo trabalho de Le Corbusier e do grupo moderno carioca, busca-se verificar as constantes conceituais na sua produção, bem como sua contribuição específica, formadora da denominada *escola paulista*.

Aluno da Escola Politécnica, segundo depoimento próprio, Artigas conheceria um aprofundamento das discussões arquitetônicas no trabalho profissional, ainda como estagiário, através das ligações fortuitas que o reduzido número de escritórios profissionais no final dos anos 30 e início dos 40 possibilitava. Uma delas foi com Jacob Maurício Ruchti, na época estudante de arquitetura do Mackenzie, quando ambos trabalharam no escritório de Oswaldo Bratke¹. Com Ruchti, Artigas travaria contato e discutiria a obra de Wright e de Corbusier². Segundo o próprio arquiteto, a “*moral construtiva*”, teria orientado a sua produção do primeiro período moderno para a obra de Wright, pois esta era mais factível de ser realizada do que a de Corbusier, que exigia uma definição técnica que os custos não permitiriam e o aparelhamento da indústria da construção impossibilitava.

Até que ponto esta linha apresentava-se ideologicamente estruturada no final dos anos 30 e início dos 40, é questionável. Nada indica que Artigas já tivesse pronta naquele período a crítica à Warchavchik, a cerca da artificialidade construtiva de suas obras - como veremos adiante - tendo inclusive participado, depois de formado, de 3 concursos junto com o arquiteto russo e de forma significativa no concurso

do Paço Municipal de São Paulo, quando obtiveram a segunda classificação³.

Formado, a sua obra inicial em sociedade com Marone, um colega de escola, na construtora Marone & Artigas, apresentava uma ausência de reflexão uniforme, em que o ecletismo estaria presente, talvez compatível com a produção dos artesãos italianos ou mesmo com a do próprio Bratke daquele período. Num lado, havia trabalhos orientados pelos estudos acadêmicos e ecléticos, realizados na Poli e no outro, a Casa Máximo de Carvalho, do final de 40, que se apresentava como um paralelepípedo sólido marcado pela composição geométrica das janelas e porta, com intenção “purista”, e a platibanda a esconder o telhado, talvez influenciado pelo próprio Warchavchik⁴.

Sugerimos que a aproximação com o trabalho de Wright foi um significativo momento de ruptura intelectual, na busca de uma linguagem nova através de uma postura profissional que explorava e reinventava as possibilidades técnicas disponíveis, entretanto, com uma postura ideológica ainda pouco definida, ou diversa da que assumiria posteriormente.

Neste sentido, um vínculo maior com a obra de Wright, renunciando um pensamento mais denso, afeito a idealizar uma arquitetura própria, viria: com a Casa Berta Gift, também de 40, de forma clara com a Casa Roberto Lacaze, de 41, e na seqüência com as Casas Rio Branco Paranhos e Luis L. Ribeiro, além da própria residência do arquiteto - conhecida como *casinha* -, as 3 últimas de 42 e 43.⁵

A Casa Paranhos e a *casinha* apresentariam elaborações que teriam um caráter mais permanente na sua produção. Na primeira, localizada no Pacaembú, o projeto tirava partido de forma particular do perfil em aclave do lote. Antes do terreno induzir o projeto a trabalhar com patamares diferenciados, era o projeto que desenhava o lote urbano: não havia uma acumulação de ambientes em função do recorte do terreno, o que se verificava era a opção por uma dinâmica composição espacial. Esta era configurada a partir da cozinha, que iniciava uma rotação dos cômodos que, de forma inusual, primeiro integrava a área de serviço e o quarto de criados, depois mobilizava sucessivamente a sala de jantar, o estar, o estúdio, gerando o pavimento superior com os quartos e antes desdobrando-se em patamar para fora da edificação, integrava o terreno, que,

deixando de ser mero suporte, também era construído. O projeto apresentava uma planta continua *sui generis*, induzida pelo movimento ascendente. A volumetria dinâmica que ia sendo projetada, era acentuada pelos beirais salientes, que reforçavam a intelecção da composição. Visto de outra forma, o arquiteto criava com o projeto a cidade, não em desacordo com a topografia, mas deixando de vê-la como natureza e tratando-a em função de sua condição concreta de lote urbano. A cidade, de certa forma, aparecia como a obra máxima do homem e a casa já era, também, a cidade: a industrial, traduzida pelo movimento “maquínico” da rotação dos ambientes.

Este procedimento não era fortuito, pois o veremos na *casinha*. Nela um núcleo gerador - formado pelo sanitário, lareira e bancada de trabalho da cozinha - rotava, conformando o terraço (varanda), a sala, o restante da cozinha, o dormitório e o estúdio, enfim a casa como um todo. A sua implantação em 45° com o alinhamento gerava um desacordo com o lote que, nada mais era do que a afirmação da atividade do arquiteto enquanto construtor do espaço urbano, de forma inovadora e não reproduzindo o que estava dado pelo formato do lote.

O uso do tijolo aparente, os beirais generosos de madeira, a caixilharia alcançando o teto, sempre remeteram estas obras à produção de Wright. Artigas apesar de extremamente crítico em determinados momentos à essa comparação, em outros admitia-a pelo viés da “*moral construtiva*”, mas, atribuindo uma conotação de caução a ser paga por querer realizar uma obra moderna, ao mesmo tempo que a indústria da construção era insipiente. Mas, de qual Wright falava Artigas quando, por vezes, negava a sua influência? Do Wright, que em 52 seria o símbolo da decadente cultura americana, “*dionisíaco*”, que propunha uma volta a idade média?⁶ Certamente, não podemos nos ater às imagens criadas. Elas justificavam a posição ideológica de um determinado momento - ainda que repetida em outros -, mas não esclarecem um percurso intelectual que desde o seu início produzia sínteses sem eliminar, a cada nova etapa, tudo que a precedia. O Wright que Artigas conhecia e foi importante para o seu trabalho, que o auxiliou a romper com a formação tradicional, era aquele que produziu alterações profundas na planta residencial e que, criticando a somatória de “caixas” característica do seu espaço, afirmou que a “*planta baja debía ser un solo ‘ambiente’ (..)*.”⁷

O conteúdo deste escrito, Artigas podia ler nas plantas da Robie House, de 1909, e mesmo o projeto primordial desta concepção o *Larkin Building*, de 1904, sobre o qual Wright relatou que “*por primera vez traté conscientemente de destruir la caja*”,⁸ não lhe devia escapar nas discussões extra aulas. Além disso, as idéias de Wright sobre explorar os materiais, mesmos os tradicionais, no limite de suas possibilidades, sensibilizava e movia Artigas que nelas entreviu “*uma formulação que não encontrava no curso da Polj.*”⁹

Por outro lado, mesmo com os materiais revelando uma proximidade com a *Robie House*, sem alterar substancialmente o princípio wrightiano de um núcleo formador da casa, mas mudando o seu conteúdo - pois este deixava de ser o lugar de repouso e reflexão no qual o homem se resguardava da cidade -, as plantas das residências de Artigas acompanha-vam a produção do arquiteto americano e assemelham-se às obras mais próximas, das quais *Fallingwater*, de 35-39, com sua composição dinâmica era a mais representativa.

Do contato com a obra de Wright, um elemento que Artigas absorveu foi a continuidade dos espaços.

Mas isto não significaria um entendimento automático, traduzido numa linearidade espacial constante. A continuidade podia se dar como na Casa Paranhos, pelo movimento dos cômodos que se revelavam integrados na mesma construtibilidade espacial, ainda que não organizados num único grande ambiente. Portanto, nesta comparação sugerida, Artigas operou recortes, pois se *Fallingwater* vinha de encontro ao problema dos materiais (mesmo sendo os planos horizontais de concreto armado) e para Wright seria paradigmática da arquitetura orgânica, Artigas com a casa Paranhos - e as outras do período -, iniciava um pensamento citadino, que conheceria formatações diferenciadas.

Por que esta fase não conheceu um desenvolvimento maior? Caso concordemos com Artigas, ao menos em grande parte, devemos admitir que não fora o circuito acadêmico que o levara a reflexão mais aprofundada da arquitetura e da cultura em geral. Em 44, o Brasil definia-se pelos aliados e a atividade política, ainda que não legalizada, repunha o debate ideológico. Através do grupo de intelectuais e artistas que conhecera quando de sua participação na Família Paulista e por intermédio de sua futura esposa, Virgínia, ele travou contato com o Partido Comunista,

PCB, passando a referenciar sua produção, tanto no grupo carioca, como em Corbusier. Sobre a mudança na sua arquitetura afirmou:

*O que me levou a isso foram as posições culturais dos anos 1940 a 1945, a minha entrada para o Partido Comunista, a necessidade de olhar e de compreender a problemática política, de estudar a própria nacionalidade a partir de uma ética fundada em princípios racionais.*¹⁰

Assim, a nova posição ideológica que adotava, seria a chave para a arquitetura moderna racionalista, na medida em que ela havia conquistado no período imediatamente anterior a condição de produção capaz de representar a nação, constituindo-se num elemento de construção de sua identidade. Foi o projeto nacional-popular que o PCB incentivava, que levou Artigas a inibir o desenvolvimento de sua expressão wrightiana, moldando as caracterizações políticas do arquiteto americano e de sua produção.

As suas primeiras obras deste novo posicionamento são de 44. Mais do que refletirem uma transição, a Casa Paroquial do Jaguaré e a Casa Benedito Levi representavam, de fato, o início de um período de

proximidade com a obra corbusiana (racionalista), ajustando-se à vanguarda moderna brasileira. Porém, assim como ele não admitia facilmente um alinhamento à Wright, por vezes dificultou uma visão referenciada de sua obra à de Corbusier.

A Casa Levi representava de forma clara as idéias que Artigas defendia de “*moral construtiva*”. O volume inferior neutro, principalmente, na situação cotidiana da porta e da grande janela - de piso a teto - fechadas, Artigas desenhou-o recuado em relação ao volume superior. Este, “projetado” à frente, aparecia leve, ao ter como elemento “virtual” de sustentação um *pilot* em tom escuro, que se aproveitava do recorte maior no recuo inferior frente à porta e do contraste com o fundo branco, para anunciar a estrutura independente, que a porta - também de piso a teto - e a grande janela já indicavam.

O volume superior era, todo ele, como que vazado. Enquadrava-o uma espessa moldura que salientava a estrutura independente. O grande vão desse pavimento, apresentava-se com um terraço contínuo, interrompido pela seqüência de portas-balcão - novamente de piso a teto - que poderiam ser também contínuas, caso não tivessem que admitir a divisão

interna dos cômodos. A casa resumia-se num diálogo entre luz e sombra. O pano de vidro das janelas superiores alinhava-se com a parede inferior recuada - salvo o recorte mais pro-fundo frente à porta. A luminosidade do volume superior, na verdade, ficava retida na moldura, que ao ser, aparentemente, sustentada por um único *pilot*, resumia a construção ou tudo que uma construção devia prever: volume e apoio, dito de outra forma e estrutura.

Num artigo em Habitat, Lina Bo Bardi apresentando as primeiras residências de Artigas desse período afirmou que: *uma casa construída por Artigas não segue as leis ditadas pela vida de rotina do homem, mas lhe impõe uma lei vital, uma moral que é sempre severa, quasi puritana. Não é “vistosa”, nem se impõe por uma aparência de modernidade, que já hoje se pode definir num estilismo.*¹¹

A severidade que a obra de Artigas guardava, não era de ordem rudimentar, mas sim, da economia de meios e da tensão da forma arquitetônica. Em outros projetos iria aprofundar a relação com a obra corbusiana e a arquitetura moderna carioca, ao mesmo tempo que desenvolvia uma linguagem própria. Na Casa Hans Trostli de 47, Artigas já exploraria duas

características importantes para a sua produção, a tipologia do volume único e a eliminação da fachada, esta última, era parcialmente sugerida pela parede frontal semi-cega do segundo pavimento, isto porque, nenhum cômodo superior possuía aberturas para a rua, a única “abertura” na fachada superior advinha de um pátio, que incorporava um terço da planta do pavimento, ocupando toda uma ala lateral. Fechado ao alto pela cinta de concreto, esta abertura da fachada, que se repetia modularmente pela lateral, era semicerrada pela aplicação de elementos vazados, o pátio configurava-se como um cômodo diferenciado, para ele abriam-se as portas dos quartos, sendo que as janelas recortavam a parede lateral oposta. A concepção do bloco único era conseguida agregando-se a ele a garagem que, a meio piso da rua, era encaixada na parte frontal, o mesmo acontecia com o quarto de criada e um pequeno serviço, que eram incorporados na parte posterior do bloco. Diferentemente do andar superior, a frente do pavimento térreo era tomada pelo pano de vidro da sala e um curto recuo em relação à planta superior expunha os pilotis. Todavia, mesmo isso, somado ao elemento vazado, não arrefeciam a presença do paralelepípedo único, compacto, que era a resultante principal do projeto. Assim, os elementos da

tipologia única, auto-centrada, que subvertia a ordem de valores da planta tradicional, estava sendo gestada em experiências concretas.

Nesta linha, destacamos como significativa a Casa Domschke, de 48, implantada em lote tradicional - o lado maior do retângulo perpendicular ao alinhamento -, sobre seu projeto Artigas afirmou: “*marcou uma nova fase em todo tratamento volumétrico e formal daquilo que podia chamar fachada, que é a fachada, que a fachada desapareceu daí para frente. Desapareceu.*”¹² o que certamente desaparecia seria a necessidade da fachada, que em outras obras permaneceria, mas não mais de forma usual, prenunciando a abolição completa de anos mais tarde.

A Casa Vilanova Artigas - a segunda residência do arquiteto -, de 49, seria a um só tempo, esforço de aproximação com a arquitetura moderna brasileira, que Costa e Niemeyer formatavam, e empenho na tarefa de edificar frente às condições que a indústria da construção possibilitava, bem como a síntese dos custos desta relação. Como em todo cruzamento de idéias, existiam soluções que ficavam a meio caminho de futuras elaborações e outras, que já adiantavam essas formulações. O concreto usado

na estrutura, como em todas as obras do período, inclusive a Casa Levi, era revestido a exemplo das obras de Niemeyer e do conjunto do grupo carioca. O que aparentava um refinamento técnico, era possível porque advinha de um processo artesanal, que encarecia as obras e não representava a expressão da indústria da construção. Ou seja, de alguma maneira a solução veio com um artifício construtivo, que não devia ser original. O problema de uma indústria desaparelhada, além de atrasada, era revelado com maior clareza na obra através dos detalhes e do acabamentos, como o do ponto de luz, que tinha o *plafond* - uma cavidade côncava - esculpido na laje de forro, porque para o arquiteto, a indústria nada tinha a oferecer condizente com o projeto.

A residência compunha-se de um volume de planta retangular, ao qual se agregava em ângulo um outro volume que continha a garagem, a área de serviço e a cobertura de entrada. O eixo deste volume traçava ângulo de 90° com o eixo de entrada da *casinha*, construída no mesmo lote. Entretanto, esse volume em ângulo “morria” no limite da planta retangular. Na medida em que essa planta estava ordenada a partir da lógica interna da continuidade, nenhuma penetração dos espaços, que interrompesse essa

continuidade ocorria. O limite da composição era o da justaposição. Assim, uma pequena ante-sala centrada em relação a planta e apenas insinuada pela parede dos sanitários à esquerda e pela lareira à direita, era o local de acesso a casa propriamente dita. Voltada para a sala de estar, a lareira era o centro das atenções, deslocada da função geratriz dos ambientes, surgia como marco sólido no espaço transparente que a lateral do de estar, o terraço e o estúdio conformavam, antecipando a divisão do volume da casa em duas áreas: a desses ambientes e a outra, mais “protegida”, composta pelos próprios sanitários, pela cozinha e pelos três quartos.

Assim como a *casinha*, esta residência não obedecia a implantação tradicional. O lado maior do volume retangular corria em paralelo à rua e, ainda que a parte posterior do lote não fosse explorada, como posteriormente Artigas o faria, esta implantação alterava a relação convencional de frente e fundo. Todos os ambientes estavam, por assim dizer, no “meio”, apenas os quartos possuíam um resguardo maior. A face envidraçada lateral da sala e o pátio cortado pela escada que dava acesso ao estúdio, possível pela altura da cobertura em “asa de borboleta” na extremidade, estabelecia com a parte mais

resguardada uma tensão, uma competição, onde vedos e vãos disputavam a melhor performance arquitetônica.

A cobertura em “asa de borboleta” era composta de telhado de cimento amianto sobre laje de concreto, como nas outras casas do período, as duas águas invertidas que elas sugerem, mesmo não sendo visível o telhado propriamente dito, seriam sugestivas o suficiente para não permitir uma leitura como as casas de Warchavchik induziam. Numa entrevista, que veremos adiante, Artigas citou, sem precisar data, a influência da *Maison au Chile* de Corbusier na elaboração de sua arquitetura do período. A única referência possível seria a Casa Errazuris, de 1930, projetada por Corbusier e construída sem o seu acompanhamento. Esta casa, tinha a cobertura exatamente em asa de borboleta, sendo que, numa das extremidades possuía um mezanino. Entretanto, o volume era maciço, de pedras, sem as aberturas do terraço e transparências que a estrutura independente do projeto de Artigas permitia. Salvo engano, este projeto que antecipou a fase “matérica” de Corbusier e cuja linguagem também aparecia na *Maison de Vacantes a Les Mathes*, serviu de base para Artigas estabelecer um diálogo entre a arquitetura corbusiana e as suas preocupações.

Repassando o seu percurso do período wrightiano até assumir a linguagem corbusiana, sob o viés fundamental da sua concepção de “*moral construtiva*”, Artigas perguntado se conhecia a obra de Corbusier, apesar de ter optado, inicialmente, pela referência de Wright, afirmou:

É e conhecia muito bem. Mas é interessante que você relacione isto com o desenvolvimento da nossa indústria. E eu volto então a tocar na questão “construção”, (...) e o ensinamento nosso de arquiteto da Politécnica. A verdade é que para fazer executar as teses corbusianas de construção (...) concreto armado, pilotis, toite-jardim para o desenvolvimento tecnológico nosso, isso tinha graus de ridículo. Graus de ridículo!! Porque eu não podia oferecer para os meus jovens clientes e intelectuais daquela época fazer um jardim no seu teto, sem fazê-los morrer de rir e tinham muito de razão. A verdade é como propor a laje, quando a laje custava cinquenta vezes mais caro do que o chão de vigas de peroba. E essa coisa só poderia servir como forma construtiva para meia dúzia de latifundiários (...) o que me irritava enormemente na crítica que eu fazia da arquitetura warchavchikiniana, é que as coberturas das casas modernistas dele tinham um telhado e uma platibanda que

escondia a estrutura, aquele assoalho também, e que dava margem a eles fazerem casas com esse aspecto, mas que não tinham nada que ver com a moral construtiva. Moral construtiva. E a recusa das condições da temática corbusiana, que era fora do nosso avanço tecnológico e construtivamente imoral de realizar a problemática. Essa foi uma lição que eu pude transmitir a arquitetura paulista e ela está mais ou menos em pé até hoje. Essa moral tecnológica capaz de fazer com que a arquitetura responda a capacidade de produção das forças de realização técnica dentro da época em que nós estamos vivendo. Agora, então o que é que eu fiz, não foi evidentemente esconder os meus telhados para fazer cara de moderno, como Warchavchik e companhia fizeram, mas fiz os telhados com as larguras e os beirais. E procurei uma forma que fosse a minha forma original e Moderna de volume, onde era mais fácil buscar no Wright do que no Le Corbusier, as expressões formais mais agradáveis e bonitas e belas de certa maneira. Mais tarde eu me reconciliei com essas coisas do Corbusier, mas você veja a partir das coisas que Corbusier fez posteriormente, como a Maison au Chile e também as obras que o Antonin Raymond - um arquiteto que copiava o Corbusier no Japão. Aí depois com o Oscar, também começamos a

formular hipóteses corbusianas, mas agora a meu modo. O telhado tipo brasilit, o domínio da forma através do conhecimento perfeito das condições tecnológicas que poderiam determiná-la.¹³

Com qual Artigas ficamos? Com o desta declaração, ou com o da anterior, que havia afirmado a evolução política como parâmetro de suas mudanças arquitetônicas. O problema dessa última afirmação, e de outras de Artigas, é que ela já se apresentava como uma versão dos fatos, o que nos obriga a analisá-la criticamente. A Maison au Chile não foi posterior, ela foi projetada em 30, a idéia de uma reconciliação carece de fundamentação, na medida em que, independentemente de conhecer ou não a obra de Corbusier no final dos anos 30 e primeiros anos da década de 40, nunca havia praticado algo semelhante. Além disso, não houve um salto tecnológico plausível que pudesse justificar entre 40/41 e 44/5 - momentos do início das obras respectivamente wrightianas e corbusianas -, do ponto de vista dos custos da construção, a utilização das formas corbusianas em detrimento das wrightianas, e por fim, a cobertura *tipo brasilit*, ainda que pudesse necessitar de um tempo para sua adoção, potencialmente, estava dada no início dos anos 40. Assim, a explicação da *moral*

construtiva, independentemente de sua validade enquanto postura construtiva, não pode obliterar o fato de que a adoção do repertório corbusiano, que era o do grupo carioca, ocorreu em função do seu posicionamento ideológico, traduzido unitariamente na entrada no PCB e na adesão ao projeto nacional-popular. Ou seja, a moral construtiva que absorvia das formas e dos procedimentos de Wright, foi transferida e remontada ideologicamente para a obra de Corbusier.

Nesse período - final dos anos 40, início dos 50 - Artigas realizou outras obras importantes como a Casa Heitor de Almeida, em Santos, o Edifício Louveira, em São Paulo e vários projetos no Paraná. Desta última produção destacamos a Rodoviária de Londrina. A sua longa cobertura que fundia a laje em asa de borboleta com arcos abobadados - elemento de forte presença na *escola carioca* -, era a representação da inserção de Artigas no projeto moderno, da vontade de dotar o país de uma identidade cultural, no caso através da arquitetura. Qualquer localidade, mesmo as de ocupação relativamente recente, deviam conhecer uma nova fundação e uma nova inscrição na nação. A Rodoviária, com suas formas tributárias da corrente moderna hegemônica,

ligando a cidade ao conjunto da nação, simbólica e funcionalmente, devia atuar como um monumento da identidade nacional.¹⁴

A proximidade da sua obra com o grupo carioca e a produção de Corbusier, sem dúvida tornaria cada vez mais estranho os termos dos textos *Le Corbusier e o Imperialismo e Caminhos da Arquitetura Moderna*, no início dos anos 50.¹⁵ Nestes, influenciado pelo realismo socialista, qualificaria a arquitetura moderna como expressão da decadência burguesa e os seus mestres, em particular Corbusier, como agentes burgueses. O certo é que não poderia mais manter esse tipo de produção arquitetônica, mantendo a crítica a Corbusier, independentemente das mediações entre uma e outra produção. Este foi, portanto, o momento de sua produção exígua, em que a evolução de suas posições culturais de militante comunista levaram a um confronto com o modernismo, mas não conheceriam uma corporificação outra nas suas obras.

ARTIGAS E A DEFINIÇÃO DE UM CAMINHO DA ARQUITETURA BRASILEIRA

Na metade da década de 50, o realismo socialista -

e suas variantes - seria desqualificado enquanto um estilo proletário, o que permitiria um arejamento nas idéias arquitetônicas e nas definições culturais.¹⁶ Neste novo quadro, seria com a Casa Baeta, projetada em 56, que Artigas reataria com o seu desenvolvimento anterior e, a partir dela, acrescentaria novas soluções. Nela, o volume único assobradado e com um piso intermediário, agregava outras informações, entre as quais se destacava o concreto, que não mais se limitava à estrutura e ganhava as empenas frontal e posterior. De forma ambígua, sendo cegas, as empenas anunciavam a mudança na organização interna da planta: o abrigo de automóvel além de incorporado ao plano de entrada da construção, compunha uma ante-sala com o acesso à casa propriamente dito, ligando-se diretamente à cozinha, aos outros serviços e à sala - sendo boa parte dela com o pé-direito duplo -, que da entrada, estendia-se até a parte posterior da obra ladeando os serviços e abrindo-se, através de uma grande porta de vidro, para o quintal (jardim) na lateral oposta a dos serviços.¹⁷ A meio piso, subindo a escada, locada junto à entrada e integrada à sala, fazendo parede com o abrigo, portanto, na parte frontal do volume, Artigas projetou o estúdio e no piso superior os quartos. O resultado era uma definitiva compactação do

edifício, que cada vez mais se voltava para o seu próprio corpo, indicando dois conteúdos na reorganização funcional da planta. O primeiro simbólico, a casa era um “mundo” paralelo ao exterior, com complexidade própria, que o volume único configurava e encerrava. O segundo funcional, o volume residencial deveria conter o planejamento das atividades domésticas e os ambientes seriam locados, em relação à rua, conforme a intensidade da relação interior-exterior. Esta funcionalidade, concebida do ponto de vista da economia e dos fluxos domésticos como espelho da economia urbana, pretendia ser material - num sentido diferente de funcionalidade prática e distinta duma ergonomia voltada para o conforto -, representando uma atitude em oposição ao “funcionalismo formal” das edificações modernas. Por outro lado, a simbologia de um “mundo” paralelo, somada à funcionalidade urbana - agregados ao volume único e à organização da planta -, configuravam uma representação final que tendia a anular a dualidade exterior/interior, gerando uma continuidade entre o espaço da rua e o espaço da casa.

Entretanto, a residência trazia novas questões. As empenas de concreto registravam a impressão “digital das tábuas” de suas fôrmas, aplicadas

diferentemente na vertical. A casa erguia-se matérica: sem revestimento de massa; apenas caiado de branco, rugoso e denso, o concreto revelava a desigualdade da produção industrial e as fissuras técnicas com as quais o arquiteto tinha que lidar. Completando o aspecto geral, a cobertura era de telha de barro e o uso da cor aparecia acentuado. A forma assimétrica do pentágono da empena, se por um lado permitia as aberturas das janelas numa lateral, por outro, era a confirmação de uma releitura de casas populares de madeira que as fôrmas desenhavam. A concepção precisa, mais de uma vez, Artigas explicitou, como quando afirmou que as marcas das fôrmas de madeira deveriam repetir, quando retiradas, *a casa em que vivi quando era criança e jovem em minha terra, no Paraná. Em todo o caso, eu quis fazer nesta obra uma casa paranaense. (..), como quem vai buscar no amor juvenil que essa casa me tinha deixado a expressão que eu tinha que botar nesta obra.*¹⁸

Várias questões surgem desta afirmação. A primeira seria confirmarmos se esse discurso estava conceitualmente presente quando da elaboração do projeto ou se foi posterior, refletindo um momento mais recente de revalorização das contribuições

vernaculares na arquitetura. Em depoimento, o arquiteto Júlio Roberto Katinsky relatou que, quando da época do projeto, Artigas havia confeccionado um estudo da casa, em que a fachada era de lambrequins de madeira, qual as casas paranaenses e que, a partir dele, foi elaborado o projeto com o resultado conhecido. Portanto, acreditamos que a afirmação de Artigas, refletia o momento da elaboração.

Do ponto de vista da apropriação do repertório de uma arquitetura “menor”, certamente, não era um pensamento *sui generis* na produção arquitetônica brasileira, sendo anteriormente tratado no texto de Lúcio Costa *Razões da Nova Arquitetura*, de 30,¹⁹ e também na tese *A Tradição na Arquitetura Brasileira*, apresentada por Gustavo Neves da Rocha Filho no *IV congresso Brasileiro de Arquitetos*, de 54,²⁰ no qual Artigas teve significativa participação, inclusive na discussão desta tese. Nos dois escritos, essa arquitetura “menor” aparecia, através das casas dos atuais pioneiros, como o signo contemporâneo da tradição arquitetônica brasileira efetiva: a honestidade construtiva.

De outro lado, um exemplo seminal do trabalho de reinvenção desta honestidade, como característica

nacional, Artigas pôde acompanhar no início das atividades do SPHÁN em São Paulo, quando da recuperação da torre sineira da Igreja de Nossa Senhora do Rosário no Embú, entre 39 e 41, dirigida pelo seu colega Luis Saia. A atitude emblemática da ação patrimonialista, foi o da substituição da torre que havia sido construída na reforma que a Igreja sofrera no início dos anos 20, por uma outra, cuja forma havia sido extraída de registros fotográficos anteriores e que, por associação à outras igrejas, deduziu-se que fosse mais próxima da original. Independente da correção do restauro, em relação à fidelidade da construção original, o que interessa é que a composição formal conseguida, dotava o conjunto arquitetônico de uma leitura que podia “nativizar” as propostas da arquitetura moderna. A permanência da concepção que nutriu esse trabalho em Artigas podem ser verificados no relato de Antonio L. D. de Andrade:

Convidado para proferir palestra durante o primeiro Arqumemória, Artigas iniciou sua exposição aludindo às suas impressões causadas pelo forte impacto provocado pelas belas fotografias de Hermann Graeser, retratando os monumentos paulistas, expostas durante o evento. Impressões ilustradas pelas imagens do Embú, cujas superfícies brancas, límpidas

*e despojadas, compondo volumes vigorosos, expostos simplesmente à luz do sol, pareceram-lhe a mais veemente afirmação dos cânones da Arquitetura Moderna, pressupondo que seus restauradores desenvolveram sobretudo um projeto da melhor qualidade, um manifesto dos princípios que lhes eram verdadeiros.*²¹

Entretanto, o problema para Artigas seria como apropriar-se dos princípios, da honestidade construtiva, sem cair numa tipologia imitativa de formas pretéritas. Enquanto questão viva da discussão arquitetônica do período, várias elaborações entrelaçavam-se, não sendo estranho que as respostas fossem encontradas nas suas ligações. Num artigo, não assinado, publicado em *Habitat*, também, inserido no debate sobre o formalismo moderno, expunha-se a engenhosidade presente nas construções do passado colonial, lamentando o seu “esquecimento” e após relatar a vertiginosa produção de construções no Brasil, afirmava:

E não é sómente nas duas grandes metrópoles (que se constrói), mas também nos centros afastados, nas margens periféricas, no limiar das florestas, nas extensões arenosas. Esse campo, portanto, poderia

*ser interpretado como fonte de cultura intensiva para a arquitetura de nosso tempo. Todas circunstâncias económicas e ambientais parecem, em muitos sentidos, favorecer a transformação de tantas experiências solitárias e exemplares, feitas aqui ou alhures, numa experiência comum, ou, antes nacional. Construir a arquitetura Moderna, a fisionomia do mundo de hoje.*²²

O Paraná nos anos 50 era uma área de expansão da economia agrícola e certamente o Paraná da infância de Artigas, cujos exemplos arquitetônicos ainda permaneciam vivos, era uma “província” periférica. Incorporar a *margem*, através das suas construções em uso, *como fonte de cultura intensiva*, ao centro, *à metrópole*, como local por excelência do desenvolvimento e assim criar a arquitetura nacional como a representação da *fisionomia* dupla do país, essa foi a operação efetuada por Artigas. Por outro lado, incorporar a arquitetura da *margem*, significava admitir que as suas soluções carregavam qualidades, a exemplo das que Pagano interpretava na “*arquitetura rural italiana como precursora da funcionalidade na honestidade de suas resoluções construtivas*”.²³

A Casa Baeta, não é fruto de um gesto. Sua comple-

xidade é maior, pois além das questões já levantadas, outras comparecem, configurando um feixe conceitual em que o Corbusier do concreto bruto da *Unité d’Habitación de Marseille* também surge, como interpretado no trabalho e pesquisa dos Smithson, conforme o registro de Reiner Banham, para quem a obra de Corbusier construiu um olhar que permitiu reconhecer a arquitetura popular *anónima de sencillas y ásperas formas geométricas de lisos muros y pequeñas ventanas, sin el menor artificio e inmemorialmente situadas en sus característicos paisajes.*²⁴

Com essas aproximações não queremos subestimar o debate arquitetônico brasileiro -suas questões específicas -, nem negar uma originalidade à obra de Artigas, ou reduzir suas influências a discussão de outros contextos, mas sim, inferir que Artigas mais do que demonstrar um conhecimento crítico do debate internacional - em particular do britânico, a partir de *Architctural Review* e do italiano, através de Casabella, buscava inserir-se propositivamente na discussão arquitetônica do período. Com esse movimento, pôde reassumir o modernismo, não apenas porque o realismo socialista havia sucumbido, mas também, porque o modernismo “advindo” de manifestações populares não era formalista e abstrato.

A sua componente autodidata, devemos entendê-la como a de um intelectual que pesquisa e elabora num enorme esforço de síntese - entre as várias vertentes da discussão nacional e internacional - e não daquele que cria a partir do nada, de uma sua autêntica e pura genialidade nacional, conforme o conceito de *nacionalismo por subtração*, apresentado por Schwartz.

Entretanto, se pelo lado do repertório a formulação não era *sui generis*, o caminho até ele sim. O recurso à memória individual como fonte de conceitos e tipologias arquitetônicas, mesclados a um repertório coletivo, no caso, o da coletividade nacional, hoje, após as elaborações de Aldo Rossi são reconhecidas, porém, à época, não.²⁵ Apesar de todas as críticas ao movimento moderno, ou ficava-se preso as suas formulações de uma arquitetura condizente com a época, ou buscava-se saídas no passado popular ou não. A produção arquitetônica como um produto autobiográfico, ou testemunhal, em que o elemento histórico compareceria pela lembrança, era irrisória ou desconhecida.

Atualmente o recurso à memória como base para recuperação do sujeito fragmentado pelo avanço da

cultura contemporânea, desenvolve-se particularmente na literatura e no cinema. Discutindo a questão da obra testemunhal e da autobiografia, Fredric Jameson, observou a historicidade desta última a partir do desenvolvimento do romance desde Rousseau e afirmou, quanto a atual inserção cultural dessas duas formas distintas e relacionáveis, que *“a zona crucial aqui será a da infância (...). Primeiramente, como espaço de formação da personalidade ou ego, da emergência do ‘sujeito’ (..) e, em segundo lugar, como a ocasião para o desenrolar do tema e da experiência da memória como um nexos privilegiado com o próprio tempo.”*²⁶

Ou seja, historicamente localizada na produção cultural, a infância como articulação do sujeito e sua época, não é natural, sendo uma construção relativamente recente. O que nos interessa é que segundo Jameson, o recurso testemunhal, utilizado para formação do sujeito na cultura burguesa, através de sua subjetividade, ganhou nos países do chamado terceiro-mundo uma conotação coletiva, que no caso ele vinculou ao romance de formação a *“associação de um indivíduo com uma pluralidade de outros”*,²⁷ ou seja, a formação de um corpo social (as vezes tratado como coletividade). Apesar de Jameson estar

discutindo a produção literária, o indivíduo relatado era o intelectual e seu compromisso para com a sociedade. Assim, entendemos como válido transpor esta análise para o significado e o valor que adquiria as intenções de Artigas. Quando ele colocava-se como protagonista de sua obra, a sua construção “auto-centrada”, era uma forma de criar uma narrativa coletiva que história “real”, vivida, subjetivamente experimentada e que evoluindo pudesse relacionar-se com a sua época. Além disso, as experiências da infância e do presente seriam plurais, equivalentes as da maioria da nação, que migrava do campo, ou da pequena cidade para a grande cidade. A sua formalização enquanto “arquitetura de formação” coletiva seria a Casa Baeta. Nela, passado e presente surgiam entrelaçados.

Com múltiplas informações, esse trabalho, ainda que conquistasse uma resolução arquitetônica nova, não seria a definitiva, pois sua produção conheceria novos passos a completar e lapidar esse caminho. É isso que faria com que na famosa Casa dos Triângulos, Artigas, sem ter invertido a disposição tradicional dos cômodos, localizando a cozinha e os serviços nos fundos e o estar na frente, explorou o acesso à casa pela sua lateral, localizando a entrada na

metade do volume. Desta forma, criou um *hall* no interior do volume, que monumentalizava a funcionalidade, ao distribuir a circulação para os serviços nos fundos, para o estar voltando à parte anterior da casa, para o jantar, à frente e a meio lance de escada a baixo, que possibilitava a implantação de um estúdio num segundo meio lance acima do jantar, que continuando (a escada) atingia os quartos. Neste jogo de níveis, o *hall* tinha seu destaque reforçado porque, formado pelos distintos planos, acabava conhecendo um pé-direito duplo. A casa mantinha a recuperação do bloco único, ainda que, de forma particular pois, vista de fora, ela desenvolvia-se, com exceção da garagem, um piso acima do nível da rua, avançando o segundo pavimento em balanço para além do pano de vidro da sala no piso inferior. Muitos pontos de fases anteriores passavam a ser re-trabalhados, lembremos da Casa Trostli, porém, os recortes do volume, a rampa de acesso do jardim ao lado da garagem e a composição a partir do hall mostravam que, a exemplo da wrightiana Casa Paranhos, Artigas não construía apenas a casa mas também o lote com a casa, como partes indissociáveis de uma construção, ou de uma unidade maior, que era a cidade. Nesta relação casa-cidade, imediatamente traduzida em casa-rua, Artigas introduziria um

elemento fundamental para a conformação da escola paulista, a viga lindeira a calçada, o muro virtual, que fechava e conferia unidade ao conjunto do lote e do bloco como coisa construída, artificial por excelência. Sobre este elemento Agnaldo Farias lendo as casas de Ruy Ohtake - em muitos sentidos próximas as de Artigas - afirmou que esse trabalho com a viga atualizava *“a noção de pórtico”*, elemento imemorial da arquitetura, *tema clássico e recorrente destinado a demarcar com maior ou menor acento ritualístico a fronteira, o ponto onde reciprocamente tem-se aceso ao mundo natural ou ao fabricado pelo homem.*²⁸ Acrescentaríamos, que para Artigas, como marco de dois momentos da construção humana, a viga-pórtico surgia nessa Casa como o elemento recíproco da casa na rua e desta na casa, ou seja, o elemento que anunciava para a rua a casa e o que possibilitava que a casa fosse uma outra rua, um grande vão, conseguido através da repetição da viga, como elemento estrutural.²⁹ Uma casa não totalmente aberta, porque, ainda que fluido, na Casa Mendonça, um perfil de blocos - os ambientes internos -, qual uma cidade interiorizada, compunha o seu espaço como o perfil desigual da acidentada São Paulo.

Para o debate daquele momento com os concretistas,

esta casa foi particularmente importante na própria definição de Artigas, em relação aos vínculos de sua arquitetura com a indústria e em particular com a standardização e a produção em série. A composição geométrica de triângulos na fachada, advinha de uma flexibilização de sua visão de arte e pela aplicação do que ele entendia como frente única com os arquitetos e com os profissionais ligados ao desenho industrial e disciplinas irmanadas à arquitetura. Isto aplicava-se, diretamente, ao conturbado relacionamento que teve com Waldemar Cordeiro, em relação ao qual deveria sentir obrigação de discutir, porque Cordeiro pregava um uso da técnica como mecanismo de transformação social. Posição que sem dúvida guardava vínculos com o construtivismo. Sobre esta questão Artigas afirmava:

*Algumas casas que fiz marcam a convivência com esse grupo concretista, particularmente uma que tem triângulos na fachada e um significado de momento bem marcado.*³⁰

O significado principal remetia-se a própria noção de seriação que o painel-mural frontal de Mário Gruber, que se estendia pelas laterais e empena posterior anunciava e pregava. Para sua confecção o

concreto rugoso da Casa Baeta foi substituído pelo tratamento liso, base para o painel em azul escuro e branco, em que, a precisão e a pureza formal, apenas, era perturbada por poucos elementos de concreto bruto, em especial, dos pilares também triangulares. Com as Casas Baeta e Mendonça, em que pese as suas semelhanças, delineava-se nas diferenças que explicitavam a produção arquitetônica no interior da produção material, duas matrizes da representação da nação. Os comentários de Artigas sobre Cordeiro e a continuidade de sua obra não deixariam dúvidas, do ponto de vista do projeto como representação e como momento da sociedade, a Casa Mendonça foi o limite - *vértice e ruptura* - da aproximação de Artigas com os concretos. Do enclave conceitual, em que implantara a Casa Baeta, sairia o caminho que percorreria adiante com sua obra.

Na segunda Casa T. Bittencourt, de 59, a arquitetura de Artigas definia-se. A Casa apresentava a grande laje que pelo porte, didaticamente, demonstrava que o encerramento de todo o volume era definitivo. Idéia acentuada, pela unidade que a construção alcançava a operação sintética que levava a cobertura, na sua lateral, a dobrar-se, tornando-se parede e que, em recortes triangulares, descia ao nível do solo e

capturava as fundações. O concreto aparente, que na Casa Baeta ficara limitado ao “frontão”, nesta obra conformava o volume. A honestidade, os princípios de simplicidade e concisão construtivas ganhavam uma expressão definitiva e a verdade dos materiais absorvida ao máximo pelo concreto surgia tátil, à altura das mãos e dos olhos.

Em Artigas a concisão e a economia de materiais, nunca era pobreza de expressão. Um simples muro, outro elemento primordial da arquitetura, quando comparava, era justamente para recuperar sua característica ancestral. O muro alto e de pedra, a contrastar com o concreto, delineava o começo da construção, com ele iniciava-se a arquitetura de Artigas, lote-casa como construção. A dupla e ambígua função de limite entre o exterior-interior, era subvertida pela grande abertura que interrompia o muro, que o forçava a dobrar e a conformar - originalmente sem portões - uma larga passagem, para pessoas e carros até o abrigo-entrada, já sob a grande laje. O muro que deveria romper e obstruir, mas que na verdade construía, também, conduzia a cidade para dentro da casa, esta, com os serviços novamente dispostos à frente, privilegiava os espaços de convívios na sua parte posterior e no centro possuía

um jardim aberto pelo qual os dois andares ligados por rampas, fluíam visualmente. Com sua organização e com sua praça, a casa era uma pequena cidade funcional, mas sobretudo ideal. Os elementos da arquitetura, de sua tradição, como o muro, o binômio parede-cobertura, ganhavam vida ali onde eles podiam ser modernamente reinterpretados: nem abolidos, nem copiados.

Conclusão

A obra de Artigas conheceria desenvolvimentos futuros, entretanto, mesmo privilegiando os projetos residenciais, podemos afirmar que a presença da cidade na sua arquitetura a construção da cidade através da arquitetura, abarcando experiências de regiões distantes, pela chave da memória individual, como possibilidade de resgate da coletividade - nacional -, configuraram uma obra concisa mas rica pelos conceitos que mobiliza. Sua síntese formal espelho da realidade sócio-econômica, marcada pela articulação do arcaico com o moderno, moldou, para além do período analisado, uma corrente da arquitetura moderna a denominada *escola paulista*.

NOTAS

- 1 Veja-se entrevista com J.B. Vilanova Artigas, Arqtº José Luis Teles, s/p. Arquivos Fundação Vilanova Artigas, AFVA.
- 2 Veja-se entrevista Dr. João Batista Vilanova Artigas, sem referência do entrevistador, p. 23, AFVA.
- 3 Os outros 2 concursos foram: Reformulação da Pça. da República e Parque no Brás.
- 4 Nos AFVA encontramos os estudos ecléticos de estudante, em particular o realizado no 5º ano da Poli, em 37, como também, estudo no mesmo ano de Hospital, cuja influência do arquiteto Piacentini era nítida (veja-se reprodução dos 2 estudos in Projeto nº 109, abr. 88). Além disso, recém formado, Artigas fez projetos em que a variação estilística incorporava elementos coloniais, como pequenas varandas com arcos, detalhes de concreto, plantas tradicionais ao lado de preocupações com o mobiliário de cozinha e pequenos detalhes “modernos”. Num projeto de 2 residências vizinhas, não geminadas, de propriedade do sócio, realizado em out. de 40, apesar da edícula permanecer nos fundos, a garagem aparecia à frente da casa num bloco distinto antecipando solução futura. Destacamos também a reforma completa da Casa Fachada (perfumaria) na Pça. do Patriarca, de inspiração art-déco, em 41, ao mesmo tempo que iniciava as experiências wrightianas. Ou seja, Artigas e, certamente outros arquitetos, com o mínimo de informação obtida na escola, somado aos fluxos que a vida da metrópole possibilitava encontrava-se sensibilizado às novas soluções e idéias arquitetônicas e de forma prática tateava caminhos. Veja-se cópia do projeto da Casa M. de Carvalho na FVA.
- 5 Nessa linha, também destacamos a Casa L. G. L. Monteiro, de 41.
- 6 Ver Caminhos da Arquitetura Moderna, in Fundamentos, jan 52, nº 24, pp. 20-4.

7 Wright, F. L., *Arquitetura Moderna*, cit. in Kaufmann, E. & Raeburn, B. (sel.), *Frank Lloyd Wright - Sus Ideas y sus realizaciones*, p. 45.

8 Idem, *ibidem*, p.304.

9 Artigas, J. B. V., *Arquitetura, política e paixão*, a obra de um humanista, entrevista à *Arquitetura e Urbanismo* nº 1, p.26.

10 Entrevista Dr. João Batista Vilanova Artigas, p.1, AFVA.

11 Bo Bardi, Lina, *Casas de Vilanova Artigas*, *Habitat* nº 1. out./dez. 1950, p.2.

12 Artigas, J. B. V., declaração, Módulo edição especial Vilanova Artigas, p.71.

13 Artigas, J. B. V., AFVA, entrevista realizada em 10/08/82, pp.23-4.

14 Em 52, projetou o estádio do São Paulo Futebol Clube. Nele pôde exercer toda sua intimidade construtiva com o concreto utilizado de forma aparente. Entretanto, pela excepcionalidade da obra e pelo longo tempo de sua construção preferimos não alocá-la como prenunciadora da fase posterior marcada pelo uso do concreto.

15 Respectivamente publicados nos números 18, maio de 51, e 24, jan. de 52, da revista *Fundamentos*.

16 Para esta questão veja-se Banham, R., *El Brutalismo en Arquitectura*, p.11.

17 Essa organização de forma genérica se efetivaria na seqüência dos projetos residenciais: serviços na frente, estar -convívio - nos “fundos”, que passariam a ser tratados como áreas privilegiadas.

18 Idem, Resposta a Quinta Argüição, *A Função Social do Arquiteto*, p.77.

19 Razões da Nova Arquitetura, in Costa, L., *Sobre Arquitetura* pp.17-41.

20 A Tradição na Arquitetura Brasileira, Rocha Fº, G. N. da, in *Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos*, pp177- 9.

21 Andrade, Antonio L. D. de, O Nariz Torcido de Lucio Costa, in *Sinopses*, nº 18, p.6. No artigo, a partir de uma terceira forma da torre conseguida através de um outro registro fotográfico, Dias sugere uma quarta hipótese, a de que originalmente a Igreja não tivesse torre.

22 Construir com Simplicidade, *Habitat*, nº 9, 1952, p.15. Apesar de não assinado, provavelmente o artigo era de autoria de Lina Bo Bardi.

23 Silva, Fernanda Fernandes da, *Relatório de Pesquisa*, s/p.

24 Banham, R., *op. cit.*, p.47.

25 Para as formulações de Aldo Rossi relativas a memória, ver os seus livros: *A Arquitetura da Cidade* e *Autobiografia Científica*. Arantes, Otília F., resumiu nestes termos a base da arquitetura de Rossi: “um diálogo permanente entre a memória coletiva e a individual, a tipologia atemporal e a morfologia local, as formas puras e as soluções arquitetônicas concretas.”. *Arquitetura Simulada*, in *O Olhar*, p.262.

26 Jameson, Fredric, *Sobre a Substituição de Importações Literárias e Culturais no Terceiro Mundo: O Caso da Obra Testemunhal*, in Jameson, F., *Espaço e Imagem*, p. 103.

27 Idem, *ibidem*, p.108.

28 Farias, A., *La Arquitectura de Ruy Ohtake*, p.25.

29 Questão também observada por Farias, A., *idem*, p.25.

30 Artigas, J. B. V., *A Função Social do Arquiteto*, p.49.